

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368758>

УДК 657

НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ РАЗМЕР НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

А.В. Кораблева,

магистрант,

Российский университет кооперации,

г. Мытищи,

ведущий бухгалтер,

ООО «Крэсс»,

г. Москва

Аннотация: В статье исследуются стандартные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в виде экономически-социального назначения. Проанализирован экономический результат от полученных налоговых стандартных вычетов по НДФЛ. Кроме того, предложены меры по их совершенствованию. В статье разобраны размеры налоговой экономии по НДФЛ, получаемой налогоплательщиками по стандартным налоговым вычетам. Для того, чтобы усилить справедливость налогообложения необходимо основываться на недочеты действующих налоговых вычетов. В статье предоставлены рекомендационные меры для последующей модернизации налоговых стандартных вычетов по НДФЛ.

Ключевые слова: НДФЛ, налоговый вычет, налоговые стандартные вычеты, социальная справедливость, прожиточный минимум

UNFAIR SIZE OF PERSONAL INCOME TAX DEDUCTIONS: PROBLEMS OF APPLICATION AND RECOMMENDATIONS FOR THEIR IMPROVEMENT

A.V. Korableva,

undergraduate,

Russian University of Cooperation,

Mytishchi,

Lead Accountant,

Kress LLC,

Moscow city

Annotation: The article examines standard tax deductions for personal income tax (personal income tax) in the form of an economic and social purpose. The economic result of the received standard tax deductions for personal income tax is analyzed. In addition, measures for their improvement are proposed. The article analyzes the size of the personal income tax savings received by taxpayers on standard tax deductions. In order to strengthen the fairness of taxation, it is necessary to base on the shortcomings of existing tax deductions. The article provides recommendation measures for the subsequent modernization of standard personal income tax deductions.

Keywords: personal income tax, tax deduction, standard tax deductions, social justice, living wage

В Российской Федерации (РФ) экономически-социальную направленность для налогоплательщиков несут в себе налоговые вычеты по НДФЛ. Но, зачастую несовершенства механизма применения налоговых вычетов приводит к регрессии в налогообложении НДФЛ. На сегодняшний день, к сожалению, не приходится говорить о налоговых вычетах по НДФЛ как о радикальном инструменте для получения объективного обложения налогами.

В статье разбираются недочеты имеющейся системы применения стандартных налоговых вычетов. Основываясь на это, с целью усиления справедливости налогообложения предлагаются меры по усовершенствованию механизма данных налоговых вычетов.

В налоговом законодательстве РФ учитывается право воспользоваться получением налогового стандартного вычета по НДФЛ. Данное право возникает у гражданина РФ в том случае, если он уплачивает налог. Величина этого вычета находится в зависимости от категории налогоплательщика. Вычет в размере 3 тыс. рублей в месяц на основании ст. 218 Налогового Кодекса РФ (НК РФ) предоставляется следующим категориям граждан:

- лицам, получившим или перенесшим лучевую болезнь в связи с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также аварии на производственном объединении «Маяк»;

- ликвидаторам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, - лицам, получившим инвалидность вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

- военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, а также военнообязанных, призванных на военные сборы и принимавших участие в 1988- 1990 годах в работах по объекту «Укрытие»;

– инвалидам Великой отечественной войны (ВОВ) и др. [7].

Для таких категорий налогоплательщиков, как Герои Советского Союза и Герои РФ предусмотрен стандартный налоговый вычет в размере 500 руб. в месяц [1-8].

Кроме того необходимо сделать акцент на, что налоговые вычеты по подоходному налогу не менялись уже на протяжении 20 лет, так как вычеты в размере 3 тыс. рублей и 500 рублей были введены с 1 января 2001 г. Средняя плата за труд в РФ на 2001 год составляла 2340 рублей. Вычет в размере 3 000 руб. в 2001 году от средней зарплаты составлял 93 % ($3000/2340 \times 100$), а вычет в размере 500 рублей – 15 % от средней зарплаты ($500/2340 * 100$). На конец 2020 года средняя заработная плата в РФ составляет 49274 рубля, это на 2105.73 % выше, чем средняя заработная плата в 2001 году. На сегодняшний день вычет в сумме 3 тыс. рублей составляет всего лишь 6 % ($3000/49274 * 100$), а доля вычета в сумме 500 рублей составляет 1 % от средней заработной платы ($500/49274 * 100$).

Часть приобретенной налогоплательщиками налоговой экономии с использованием типичных вычетов и того меньше. В данном случае, под налоговой экономией, подразумевается эта совокупность, на которую налогоплательщик, при использовании стандартного вычета, заплатит НДФЛ в наименьшем объеме.

Рассмотрим в таблице 1 налоговую выгоду от предоставления налогового вычета для таких категорий налогоплательщиков, как Герои Советского Союза и Герои РФ с заработной платой 25 тыс. рублей в месяц.

Таблица 1 – Налоговая выгода от предоставления налогового вычета для таких категорий налогоплательщиков, как Герои Советского Союза и Герои РФ с заработной платой 25 тыс. рублей в месяц

Период	месяц	год
Общая сумма дохода	25000	300000
Общая сумма вычета	500	6000
Налогооблагаемая база с учетом вычета	24500	294000
НДФЛ без учета вычета	3250	39000
НДФЛ с учетом вычета	3185	38220
Налоговая экономия	65	780

На основании данных таблицы 1 мы видим, что налоговая выгода в месяц составляет 65 рублей, а за год 780 рублей. От месячной заработной платы сумма вычета не составляет даже 1 %, а всего лишь 0,26 % ($780/25000 * 100$ %).

Для самих плательщиков налогов размер налоговых вычетов по НДФЛ и величина налоговой экономии ничтожно мала как в абсолютном, так и в относительном выражении. Для физического лица, обладающего заслугами перед Отечеством (герои, инвалиды ВОВ), или, не обладающего возможностью работать наравне с другими (инвалиды 1 и 2 групп) ничтожность величины налоговой экономии просто оскорбительна. Из-за применения налогоплательщиками стандартных налоговых вычетов в размере 3 тыс. руб. и 500 руб. налоговые расходы бюджета также невелики.

Также, помимо этого, необходимо выделить то, как быстро снижается число плательщиков налогов, которые обладают правом получать данные стандартные вычеты. Первопричинами данного уменьшения являются как естественные причины таких категорий налогоплательщиков (инвалиды ВОВ, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, блокадники Ленинграда и др.), так рост число тех, чьи доходы являются необлагаемыми (пенсии участников ВОВ, пенсии по инвалидности и др.). Без исключения данное свидетельствует о весьма низкой производительности стандартных налоговых вычетов НДФЛ. Но в силу экономической неэффективности данной налоговой льготы, аннулировать ее невозможно. Налоговые стандартные вычеты в размере 500 и 3 тыс. рублей – это льгота социального характера. Помимо этого, они, в сущности, считаются налоговой льготой компенсационного характера. К сожалению, имеющаяся рабочая система предоставления стандартных налоговых вычетов дает крайне низкую величину налоговой экономии. Данная налоговая экономия превращает ее из преференции компенсационного характера в преференцию «оскорбляющего» для налогоплательщика характера. В данном случае требуется внести следующие изменения:

- повысить величину стандартного вычета;
- осуществлять каждый год индексирование величины данных налоговых вычетов;
- осуществлять индексацию на уровень инфляции с повышающим коэффициентом.

Кроме того, следует увеличить стандартный вычет в размере 3 тыс. и 500 руб. и сделать его равным как минимум с величиной прожиточного минимума с использованием поправочного регионального коэффициента:

- не менее 0,7 – для первой категории налогоплательщика;
- не менее 0,4 – для второй категории налогоплательщика.

Также предусмотрен вычет на родителей в масштабе налоговых стандартных вычетов по НДФЛ п. 4 ст. 218 НК РФ [1]. Данный налоговый стандартный вычет на детей налогоплательщиков Министерство финансов РФ рассматривает как решение демографической проблемы и налоговый стимул повышения рождаемости. Однако, в более выгодном экономическом

положении при одинаковом размере заработка окажется физическое лицо не имеющего детей, в связи с тем, что весь заработок тратит исключительно на удовлетворение своих потребностей. Плательщику налогов, у которого на содержании находятся дети, данный налоговый вычет на детей способствует уменьшению размера НДФЛ к уплате, что должно нести в себе экономическую выгоду. Также немаловажным является тот момент, когда у плательщика налогов заработная плата, превысила 350 000 рублей с начала календарного года [2]. Следовательно, плательщик налога утрачивает возможность применять налоговый вычет после данного превышения. Это усиливает перераспределительный характер данного предоставляемого вычета на детей. Возможность пользоваться данным вычетом теряется у налогоплательщиков, имеющих более высокий доход. Таким образом у налогоплательщиков с более высокой заработной платой размер налоговой выгоды будет меньше в сопоставлении с теми налогоплательщиками, у которых более низкий доход. По данному вычету только в 2012 году была введена дифференциация, в соответствии с которой размер вычета стал зависеть от числа детей.

На основании Федерального Закона N 346 от 27.11.2017 в настоящий период времени величина налогового вычета на детей установлена в следующем размере [3]:

- 1400 рублей на первого и второго ребенка;
- 1400 рублей в месяц на второго ребенка;
- 3000 рублей на третьего и каждого последующего;
- до 12 000 руб. на ребенка инвалида до 18 лет или инвалида 1-2 группы до 24-х лет (при условии, что ребенок учится на дневной форме обучения);
- до 6 000 руб. для опекунов.

Следовательно, в семьях с увеличением количества детей, повышается и налоговая выгода. Тем не менее величина этой налоговой выгоды в полной мере не соизмерима с издержками на иждивение детей, так как чрезвычайно мала. Помимо этого, от применения стандартного вычета на иждивение детей налогоплательщика доля налоговой экономии в годовом семейном бюджете также ничтожно мала. В данном случае эффективным инструментом демографической политики государства невозможно назвать стандартный налоговый вычет на детей.

Кроме того, налоговый стандартный вычет предоставляется двойном размере если родитель, опекун, усыновитель, или попечитель признаются единственным родителем, усыновителем, опекуном или попечителем. Однако вышеизложенное предполагает отсутствие второго родителя по причине, к примеру, смерти, признания безвестно отсутствующим или объявления его умершим. Развод или лишение родительских прав одного из

родителей не являются основанием для предоставления двойного вычета [4-6].

Рассмотрим производительность вычета на детей физических лиц с позиций механизма переназначения доходов физических лиц с разным уровнем заработка. В таблицах 2, 3 и 4 будет рассчитан размер налоговой выгоды от применения налогового стандартного вычета на двух детей. Для наглядности примера расчета налоговой экономии были взяты 3 семьи с низким, средним и высоким уровнями заработной платы.

В таблице 2 у каждого родителя заработная плата в месяц составляет 12 тыс. рублей.

Таблица 2 – Расчет налоговой выгоды для семей с низким уровнем дохода

Период	месяц	год
Общая сумма дохода	24000	288000
Общая сумма вычета	5600	67200
Налогооблагаемая база с учетом вычета	18400	220800
НДФЛ без учета вычета	3120	37440
НДФЛ с учетом вычета	2392	28704
Налоговая экономия	728	8736

Из таблицы 2 мы видим, что родители получили вычет по НДФЛ за все 12 месяцев, так как доход за год у обоих родителей не превысил 350 тыс. рублей, следовательно не было превышения по вычету.

Таблица 3 – Расчет налоговой выгоды для семей со средним уровнем дохода

Период	месяц	год
Общая сумма дохода	60000	720000
Общая сумма вычета	5600	61600
Налогооблагаемая база с учетом вычета	54400	658400
НДФЛ без учета вычета	7800	93600
НДФЛ с учетом вычета	7072	85592
Налоговая экономия	728	8008

В таблице 3 у каждого из родителей заработная плата в месяц составляет 30 тыс. рублей. Но воспользоваться вычетом на детей родители смогли только 11 месяцев из 12, потеряв на вычетах 736 рублей.

Таблица 4 – Расчет налоговой выгоды для семей с высоким уровнем дохода

Период	месяц	год
Общая сумма дохода	350000	4200000
Общая сумма вычета	5600	11200
Налогооблагаемая база с учетом вычета	344400	4188800
НДФЛ без учета вычета	45500	546000
НДФЛ с учетом вычета	39900	534800
Налоговая экономия	728	1456

В таблице 4 у каждого из родителей заработная плата составляет по 175 тыс. рублей. Воспользоваться налоговым вычетом на детей семья могла только 2 месяца подряд, пока их доход не превысил предел в 350 тыс. рублей. Семья потеряла на вычетах 7280 рублей несмотря на то, что уплатила в бюджет НДФЛ в 8 раз больше, чем семья из 2 таблицы, которая воспользовалась вычетом в полном объеме.

На примере расчета из таблиц 2, 3 и 4 видно, что налоговая экономия от применения вычета на детей выше только у налогоплательщиков с более низкими доходами. Следовательно, эффективная ставка налога снижена только для них. Но данная ситуация заставляет задуматься об изменении величины данного вычета, так как размер самой налоговой выгоды чрезвычайно низок на сегодняшний день.

Кроме этого, имеется еще один экономический и фискальный недочет в действующей системе применения стандартных вычетов на детей. Для налогоплательщиков с более высокой заработной платой от применения вычета на детей размер налоговой экономии меньше математической погрешности, что в настоящий период времени несет в себе оскорбительный характер для физического лица, уплачивающего налоги в госбюджет.

Необходимо выделить несправедливость применения данного вычета на детей. Для налогоплательщиков с доходом, превышающим среднюю заработную плату, не должно быть каких-либо препятствий для применения данного вычета на детей. К примеру, если при наличии 2-х детей платательщик налога с доходом 175 тыс. рублей в месяц получит налоговую экономию в размере 728 рублей (табл. 4). От его годового дохода это будет составлять лишь 0,004 % и назвать это налоговой выгодой сложно. Но государственный бюджет при существенном числе таких платательщиков налогов влечет за собой финансовые убытки, которые, к сожалению, не имеют ни социального, ни экономического смысла для физических лиц или даже не используются ими в связи с тем, что размер их слишком низкий для налогоплательщиков.

Для формирования, общественно-социального ориентированного на рыночной экономике государства необходимо дальнейшее совершенствование налоговых вычетов физических лиц. Согласно обнаруженным недочетам в функционирующем механизме получения налоговых стандартных вычетов на детей необходимо выработать соответствующие предложения по их устранению:

1. Следует существенно повысить размер налоговых стандартных вычетов в размере 500 и 3 тыс. рублей.

2. Также необходимо проводить ежегодную индексацию с повышающим коэффициентом на уровень инфляции.

3. Размер вычета на детей следует поднять до уровня величины прожиточного минимума. Это необходимо для усиления перераспределения доходов в пользу необеспеченных слоев населения. Также это способствует повышению общесоциальной поддержки малообеспеченных граждан, у которых есть дети на иждивении.

4. Также следует ограничить область использования стандартного вычета на детей.

5. Следует предоставлять право налогоплательщикам на получение стандартного вычета на детей в размере прожиточного минимума только тем, у которых заработная плата не выше среднегодового дохода.

Данные меры по модернизации социальных налоговых вычетов будут сопровождаться с целью повышением благосостояния большинства нуждающихся в этом граждан нашей страны.

Для избежание нецелесообразного увеличения административных расходов плательщик налогов должен пользоваться стандартным вычетом у одного из работодателей по своему выбору. Наниматель должен применять размер прожиточного минимума и среднегодового дохода в своем регионе при предоставлении плательщику налога стандартного вычета на детей. Зачастую происходят ситуации с расхождением региона места работы плательщика налога и региона проживания его детей. Данное несовпадение не следует принимать во внимание с целью упростить налоговое администрирование, а также снижения затрат по налоговому контролю. Присутствие данного расхождения будет использоваться в пользу налогоплательщиков с более низким уровнем жизни. Непосредственно именно эта группа плательщиков налогов вынуждена работать в других регионах, где уровень средней заработной платы намного выше.

Список литературы

[1] Налоговый Кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (дата обращения: 10.01.2022).

[2] Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 25.11.2013 N 317-ФЗ (последняя редакция). [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (дата обращения: 11.01.2022).

[3] Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" от 27.11.2017 N 346-ФЗ (последняя редакция). [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (дата обращения: 12.01.2022).

[4] Письмо Министерства финансов РФ от 03.07.2013 № 03-04-05/25442. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (дата обращения: 12.01.2022).

[5] Письмо Министерства финансов РФ от 12.05.2017 N 03-04-05/28746. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (дата обращения: 13.01.2022).

[6] Письмо Министерства финансов РФ от 12.05.2017 N 03-04-05/28746, от 12.03.2020 N 03-04-05/18934. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (дата обращения: 13.01.2022).

[7] Алексеева Г.И. Стандартные налоговые вычеты по НДФЛ: порядок и особенности предоставления налоговым агентом / Г.И. Алексеева. // Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетных организациях. – 2017. № 11. 27-44 с.

[8] Громов В.В. Некоторые вопросы применения стандартных налоговых вычетов на детей. / В.В. Громов. // Налоговая политика и практика. – 2017. № 8 (176). 64-67 с.

[9] Официальный сайт Федеральной налоговой службы. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.nalog.ru/rn66/>. (дата обращения: 18.01.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Tax Code of the Russian Federation. [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (date of access: 10.01.2022).

[2] Federal Law No. 317-FZ dated 25.11.2013 "On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation and Recognition as Invalid of Certain Provisions of Legislative Acts of the Russian Federation on the Protection of the Health of Citizens in the Russian Federation" (last edition). [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (date of access: 11.01.2022).

[3] Federal Law "On Amendments to Part Two of the Tax Code of the Russian Federation" No. 346-FZ dated November 27, 2017 (last edition).

[Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (date of access: 12.01.2022).

[4] Letter of the Ministry of Finance of the Russian Federation dated July 3, 2013 No. 03-04-05/25442. [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (date of access: 12.01.2022).

[5] Letter of the Ministry of Finance of the Russian Federation dated May 12, 2017 N 03-04-05/28746. [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (date of access: 13.01.2022).

[6] Letter of the Ministry of Finance of the Russian Federation dated May 12, 2017 N 03-04-05/28746, dated March 12, 2020 N 03-04-05/18934. [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru>. (date of access: 13.01.2022).

[7] Alekseeva G.I. Standard tax deductions for personal income tax: the procedure and features of provision by a tax agent / G.I. Alekseev. // Accounting and taxation in budget organizations. – 2017. No. 11. 27-44 p.

[8] Gromov V.V. Some questions about the application of standard tax deductions for children. / V.V. Gromov. // Tax policy and practice. – 2017. No. 8 (176). 64-67 p.

[9] Official website of the Federal Tax Service. [Electronic resource]. – URL: <http://www.nalog.ru/rn66/>. (date of access: 18.01.2022).

© А.В. Кораблева, 2022

Поступила в редакцию 14.01.2022

Принята к публикации 25.01.2022

Для цитирования:

Кораблева А.В. Несправедливый размер налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц: проблемы применения и рекомендации по их совершенствованию // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-3(15). С. 202-211. URL: <https://ip-journal.ru/>